

EUPHORBIA MILII TARKIBIDAGI FLAVONIDLARNI YUSSX USULI YORDAMIDA ANIQLASH

Xaitbaev Alisher Xamidovich

Kimyo fanlari doctori., O'zbekiston Milliy Universiteti Organik sintez va amaliy kimyo kafedrası professori.

Email: polyphenol-10@yandex.ru

Nuraddinova Mohira Bahodirovna

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Urganch filiali Biokimyo va klinik biokimyo kafedrası assistenti.

Email: mnuraddinova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8333812>

O'simliklarning ikkilamchi metabolitlari orasida eng keng o'rganilgan va tibbiyotda eng ko'p foydalaniladigan moddalardan biri flavanoidlar hisoblanadi. Ko'pchilik flavanoidlar antioksidant xossalarni, ayrimlari esa yallig'lanishga va rak kasalliklariga qarshi xususiyatlarni namoyon etadi.

E.Milii o'simligi tarkibida flavanoidlar mavjudligi sifat reaksiyalari orqali o'rganilgandan keyin, flavanoid turlarini va miqdorini aniqlash maqsadida har 3 xil o'simlik namunalarining vegetativ organlari ekstraksiya qilindi va yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi yordamida analiz qilindi.

Yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi metodi izokratik elutsiya rejimi va diodli massiv detektor (DMD) yordamida amalga oshirildi. Harakatchan faza sifatida asetnitril va bufer eritmasi ishlatildi. Spektral ma'lumotlar 200 dan 400 nm gacha bo'lgan spektral diapazonda o'rganildi.

Xromatografiya sharoitlari:

Xromatograf - Agilent Technologies 1260

Harakatlanuvchi faza (izokratik rejim) – atsetonitril –buffer eritma (35:75)

pH=2.92 15-20 min.

Ineksiya hajmi – 5 mkl.

Harakatlanuvchi faza tezligi – 0,75 ml/min.

Kolonka – Eclipse XDB – C18. 5,0 mkm, 4,6x250mm.

Detektor – diodli massiv detektor, to'lqin uzunligi 254, 320, 381nm.

***Euphorbia milii* barglarida aniqlangan flavanoidlar miqdori (mg\100)**

№	Flavonoid nomi	Farg'ona namunasi	Toshkent namunasi	Xorazm namunasi
1	Robinin	-	-	-
2	Rutin	-	-	-
3	Apigenin	1.93	3.02	3.14
4	Hyperazid	0.36	0.35	0.91
5	Gall kislotasi	-	-	-
6	Gipoleotinin	-	0.11	0.03
7	Kversetin	-	-	-

Jadvaldan ko'rish mumkinki, asosan 3 xil flavanoid vakillari: apigenin, giperazid va gtpolaetin *Euphorbia milii* turlarining poyasida topilgan. Apigeninning eng ko'p miqdori Toshkent tur *Euphorbia milii* poyasida aniqlangan bo'lsa, giperozidning eng ko'p miqdori Farg'ona tur *Euphorbia milii* poyasida aniqlangan.

Euphorbia milii (Farg'ona) bargida aniqlangan flavanoidlarning xromatogrammasi

Euphorbia milii (Toshkent) bargida aniqlangan flavanoidlarning xromatogrammasi

Euphorbia milii (Xorazm) bargida aniqlangan flavanoidlarning xromatogrammasi

Olingan yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi natijalari asosida tekshirilayotgan o'simlik namunlarining tarkibidagi flavanoidlar miqdor jihatdan o'simlik o'sgan hududning iqlim sharoitiga bog'liq ravishda turli xil miqdorda uchrashi o'rganildi.

References:

1. X.X.Xolmatov, O'.A.Axmedov, Farmakagnoziya, Toshkent, Abu Ali Ibn Sino nashriyoti.- 2017. – C. 234-235; 123-130.
2. Gayibov U. G. et al. Influence of new polyphenol compound from Euphorbia plant on mitochondrial function //Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. – 2021. – T. 2021. – C. 1021-1025.
3. Obón J. M. et al. Production of a red–purple food colorant from Opuntia stricta fruits by spray drying and its application in food model systems //Journal of food engineering. – 2009. – T. 90. – №. 4. – C. 471-479.
4. Kurbanova N.N. and ot. The effect of new plant hepatoprotectors on the level of proinflammatory cytokines in acute toxic liver damage. //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – T. 24.- C. -8910-8920.
5. Nour V., Trandafir I., Cosmulescu S. HPLC determination of phenolic acids, flavonoids and juglone in walnut leaves //Journal of chromatographic science. – 2013. – T. 51. – №. 9. – C. 883-890.

6. A. A. Ibragimov., V. U. Xo'jayev., O. M. Nazarov., "Bioorganik Kimyo", o'quv qo'llanma, Toshkent. – 2016. – B. 125-126, 210-211.

